

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5511168

No. 7, Anno 2019 – Article 4

Sepulture tardo antiche nel municipio di *Trebiae* (Trevi, PG).

Alessio Pascolini[✉]

*Dipartimento di Lettere, lingue-letterature e civiltà antiche e moderne
Università degli Studi di Perugia*

Title: Late ancient burials in the municipium of *Trebiae* (Trevi, PG).

Abstract: This paper describes and analyses two burials found within an environment pertaining to a domus in the *municipum* of *Trebiae* (Trevi-Italy). The tombs are attached to the wall structures, from which the orientation derives. Far from being the spy for a general and definitive abandonment of the site, the burial stell of a substantial stability of the population, albeit according to different settlement methods that had to respond to changed economic and functional needs.

Keywords: Trevi, *Trebiae*, late ancient burials, *municipium*

[✉] Address: Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Lettere, lingue-letterature e Civiltà antiche e moderne, P.zza Morlacchi 1, 06123 – Perugia (PG) Italia (Email: alessio.pascolini@unipg.it).

INTRODUZIONE.

Le indagini archeologiche condotte negli ultimi anni presso il centro di Pietrarossa, situato nella pianura sottostante l'odierno abitato di Trevi, hanno consentito di mettere un punto fermo alle infinite dispute circa l'esatta ubicazione del *municipium* di *Trebiae*¹. Da sempre il problema della localizzazione dell'abitato romano ha attirato l'attenzione di numerosi studiosi che molto spesso hanno cercato di risolvere la questione collezionando a piacimento fonti letterarie, testi epigrafici e rinvenimenti archeologici. A lavori soliti sostenere una ininterrotta persistenza demica, con il centro romano individuato in altura, sul medesimo sito dell'insediamento attuale, si è data risposta con studi in favore di un progressivo abbandono della città romana, da ricercare in area pianeggiante, cui avrebbe fatto seguito il trasferimento dell'abitato in quota, sul luogo del centro odierno. Solo le recenti acquisizioni emerse nell'area prossima alla chiesa di S. Maria di Pietrarossa hanno posto di fatto fine alla discussione (fig. 1). Per quanto ancora in corso, le operazioni di scavo hanno portato al rinvenimento di un articolato sistema di strutture murarie di età romana interpretabili come piccola porzione di un contesto urbano. Si tratta nello specifico di un complesso architettonico ancora di difficile lettura nella sua originaria organizzazione topografica ma almeno in parte riferibile ad una *domus* caratterizzata da un livello sociale elevato² (fig. 2).

¹ Gli scavi, avviati nel 2015 e tuttora in corso, sono condotti dall'Università degli Studi di Perugia, sotto la direzione scientifica della Prof.ssa Donatella Scortecci, su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Umbria, nella figura della Dott.ssa Gabriella Sabatini.

² Per una sintesi delle diverse posizioni sostenute nel corso degli anni si veda BONOMI PONZI 2014, p.101 con ulteriori rinvii bibliografici.

1. *TREBIAE*³

Allo stesso modo di quanto riscontrato in contesti per molti aspetti affini, come ad esempio *Nucera*⁴ e *Tadinum*⁵, l'apertura della via Flaminia e la conseguente colonizzazione viritana dovettero comportare anche per *Trebiae* l'abbandono forzato del sito preromano, posto sul colle in cui insiste la città odierna, e il trasferimento dell'abitato a valle⁶. Al momento della deduzione, a partire quindi dalla fine del III secolo a.C., lungo il percorso della via consolare venne apprestato, in maniera del tutto artificiale, un nuovo punto di aggregazione ad uso dei coloni e della popolazione locale. Il *vicus* venutosi a creare dovette rivestire notevoli valenze funzionali dal punto di vista sacrale, politico ed economico, dando luogo a strutturazioni inquadabili in precoci forme di municipalizzazione⁷.

All'indomani della guerra sociale si ebbe un notevole salto qualitativo nel processo di romanizzazione della regione. Con la *lex Iulia* del 90 a.C. infatti gli abitanti ricevettero la cittadinanza romana, vedendosi elevare il proprio insediamento al rango di *municipia*. Anche *Trebiae*, al pari delle altre città, ottenne l'ordinamento municipale, retto in questo caso da un collegio di *quattuorviri*⁸. Importanti interventi edilizi dovettero verosimilmente

³ Le vicende storiche e archeologiche relative al municipio di *Trebiae* sono state ripercorse recentemente in PASCOLINI 2018.

⁴ Cfr. SISANI 2007, pp. 182-183. PICUTI 2012, pp. 302-303.

⁵ Cfr. SISANI 2007, pp. 183-184. ID. 2012, pp. 307-308.

⁶ La questione legata al riconoscimento del percorso originario della via Flaminia è affrontata in SISANI 2007, pp. 124-126. In favore della esistenza di un abitato preromano sul luogo della città odierna si sono già espressi da ultimi ASDRUBALI PENTITI 2014, p. 193 e BONOMI PONZI 2014, pp. 99-102.

⁷ Cfr. PASCOLINI 2018, p. 80 e SISANI 2007, p. 246. Di diverso avviso BONOMI PONZI 2014, p. 104 e BORDONI 2013, p. 25, secondo i quali l'insediamento che sores lungo la Flaminia deve essere riconosciuto almeno inizialmente come un centro emporico o una stazione di posta. In merito alle caratteristiche della colonizzazione viritana si veda SISANI 2007, pp. 129-285.

⁸ Sulla presenza di un collegio di *quattuorviri* cfr. ASDRUBALI PENTITI 2014, pp. 194-195.

interessare l'abitato, intenzionato a dotarsi di una forma urbana più compiuta, adeguata al raggiungimento della completa autonomia gestionale. Vi era in particolare la necessità di munire il sito degli edifici monumentali d'obbligo per rappresentare a livello locale il potere di Roma ed espletare le funzioni di gestione del territorio. Una urbanizzazione quindi di natura puramente politica e amministrativa, tale da rendere l'abitato un vero e proprio centro direzionale dotato delle normali strutture pubbliche e private di ogni città romana, destinate a tutti gli abitanti del distretto⁹.

Le numerose informazioni di cui disponiamo in merito a centri demici in tutto analoghi al nostro *municipium* ci consentono di ricostruire per analogia le fasi più salienti della storia di *Trebiae*. Possiamo così ipotizzare che nel corso della prima età imperiale l'abitato avesse portato ormai a compimento il suo processo di urbanizzazione, con la piena realizzazione dei programmi edilizi che avrebbero dovuto fornire all'insediamento una patina di *urbanitas*. L'attività costruttiva, fortemente caldeggiata da Roma, doveva rendere pienamente manifesta l'adozione del sito ai parametri culturali del centro del potere, quale parte più visibile di un fenomeno di natura anche ideologica. Tali interventi furono di certo agevolati da un prolungato periodo di grande prosperità. La vita economica della zona, basata essenzialmente su agricoltura e allevamento, nel corso del primo secolo dell'età imperiale registrò l'ampliarsi di settori relativi al commercio e all'artigianato, agevolando di fatto le operazioni evergetiche delle nuove *elites* locali, desiderose di elevarsi socialmente e politicamente¹⁰.

⁹ Per questi aspetti si veda in particolare SISANI 2013 con ulteriori rimandi bibliografici.

¹⁰ Tali fenomeni sono indagati in SISANI 2007, pp. 267-273. Per una visione più generale si veda COARELLI 2009, pp. 11-17.

A partire dal III secolo d.C. i territori della penisola italiana iniziarono a perdere il loro primato nella produzione agricola in favore delle regioni provinciali. Ciò portò ad una progressiva ma inarrestabile contrazione economica che vide ridursi il commercio su scala locale e il decadimento della articolata rete stradale a lunga percorrenza¹¹. La città di *Spoletium*, grazie alla sua felice posizione topografica, al centro di un ramificato sistema viario a media percorrenza, più funzionale alle mutate condizioni economiche, assunse sempre più il ruolo di centro catalizzatore dei territori circoscrivibili, anche a scapito dell'abitato di *Trebiae*¹².

In età tardo antica la contrazione degli scambi si acuì ulteriormente, generando il ripristino di una economia a carattere rurale. Al tempo stesso la presenza sul territorio del potere centrale cominciò a farsi sempre più evanescente. Terminata la forte spinta di Roma, i municipi furono interessati da un periodo di contrazione¹³. La difficoltà dell'impero nel continuare a garantire l'integrità dei confini esterni dovette generare una crescente esigenza di difesa e protezione. Gran parte degli insediamenti della zona, in particolare quelli andati sviluppandosi lungo il corso della via Flaminia, dovevano presentarsi privi di adeguati apparati difensivi, vulnerabili di fronte alle nuove minacce esterne¹⁴. Una esigenza di difesa percepita sempre più come prioritaria, che spinse i cittadini di *Trebiae* a recuperare in maniera progressiva il sito dell'abitato preromano,

¹¹ Cfr. il sempre valido CRACCO RUGGINI 1961, pp. 153-154.

¹² Su tali aspetti si veda SCORTECCI 1991, pp. 61-73.

¹³ Dinamiche queste evidenziate in COARELLI 2009, pp. 16-17.

¹⁴ Questione analizzata recentemente in SCORTECCI 2018, pp. 389-399. Una sintesi delle vicende storiche che interessarono la regione in età tardo antica e altomedievale si ha in MENESTÒ 1999, pp. 21-79.

insediandosi sul colle occupato dal centro attuale a discapito dell'insediamento situato a valle¹⁵.

2. VANO D

Indizi del lungo processo di defunzionalizzazione, parcellizzazione e riconversione d'uso che interessarono il sito sono emersi in maniera evidente nel corso delle operazioni di scavo. Grande interesse rivestono a tal proposito le sepolture intercettate in ambienti un tempo a carattere residenziale¹⁶. Le tombe, distribuite apparentemente senza una precisa pianificazione spaziale, risultano sempre addossate alle strutture murarie, dalle quali derivano l'orientamento¹⁷. Lungi dal rappresentare la spia di un generale e definitivo abbandono del sito, le inumazioni raccontano di una sostanziale tenuta del popolamento, seppur secondo diverse modalità insediative che dovevano rispondere a mutate esigenze economiche e funzionali.

Meritevoli di particolare attenzione risultano nello specifico le sepolture rinvenute all'interno di uno degli ambienti del complesso, caratterizzate da una tecnica costruttiva che denota notevole cura e impegno. Il vano, di cui deve essere ancora chiarita l'originaria destinazione, presenta una forma quadrangolare dalle ridotte dimensioni, con un unico ingresso aperto sul lato Est¹⁸ (fig. 3). L'ambiente risulta dotato di un piano pavimentale realizzato in tessere musive bianche e nere che vanno a definire una

¹⁵ Cfr. PASCOLINI 2018, pp. 90-98. Il fenomeno del recupero dell'altura in età tardo antica e altomedievale è stato indagato in PANI ERMINI 2001.

¹⁶ Al termine della V° campagna di scavo (anno 2019), le inumazioni intercettate ammontano a otto unità.

¹⁷ Il rinvenimento di cui si dà conto nell'articolo è stato effettuato nello specifico durante la III° campagna di scavo, effettuata nei mesi estivi del 2017.

¹⁸ Le misure dell'ambiente corrispondono a circa 3,75 m di lunghezza per 3 m di larghezza.

decorazione geometrica in cui un reticolato continuo di trecce a due capi descrive quadrati con campiture anch'esse geometriche¹⁹ (fig. 4).

Il motivo decorativo della pavimentazione trova una lunga serie di confronti all'interno della penisola e attraversa senza soluzione di continuità tutta l'epoca imperiale. Lo schema si presenta originariamente in chiave policroma tra la fine dell'età repubblicana e la prima età imperiale, salvo poi semplificarsi nella resa cromatica e grafica nel corso del I secolo d.C.²⁰. In ambito umbro il motivo è attestato a Gubbio²¹ e a Città di Castello²², in pavimentazioni che possono datarsi al pieno II secolo d.C. Il motivo è ugualmente noto nelle Marche, a Castelleone di Suasa²³ e a Flerone²⁴, in cui ricorre in cronologie analoghe. In base a tali confronti la pavimentazione sembra recuperare una tradizione decorativa che può essere inserita tra il maturo I secolo d.C. e il pieno II secolo d.C. La resa accurata della decorazione, con tessere piccole e ben tagliate, unitamente all'accorta gestione dei motivi di riempimento, permettono di collocare il tappeto musivo entro l'inizio del II secolo d.C.²⁵.

¹⁹ Il piano pavimentale in tessere musive corrisponde all'US 104 e all'US 142 della documentazione di scavo. Una fascia perimetrale definisce un campo interno delimitato da una sottile cornice in tessere nere, in cui un'uniforme bordatura con treccia a due capi descrive una serie di quadrati adiacenti. I motivi di riempimento dei quadrati si avvalgono della semplice bicromia, in bianco e nero, per descrivere elaborate figure geometriche. Nel quadrato centrale ricorre un tema a nido d'ape affiancato su entrambi i lati da quadrati caratterizzati da una decorazione con un cerchio, rimarcato in nero, iscritto in un quadrato, a sua volta campito da un doppio quadrato iscritto in bianco e nero.

²⁰ GHEDINI 2005, p. 598, fig.12, dove si riporta un esemplare policromo attestato a Roma.

²¹ STEFANI 1942, pp. 371-372, fig. 40.

²² SCARPIGNATO 2001, p. 333, fig. 10, in cui la pavimentazione è datata al II secolo d.C.

²³ DE MARIA 1996, pp. 405-406, fig. 4, dove il tessellato è datato al II secolo d.C.

²⁴ BLAKE 1936, p. 97, tav. 19,3.

²⁵ Ringrazio il Dott. Stefano Ferrari per il supporto fornitomi nello studio del tappeto musivo.

Oltre ad un profondo scasso praticato in antico, che taglia in due tutto l'ambiente, il tessellato presenta numerose zone di restauri e risanamenti. Ad un primo intervento, caratterizzato dall'utilizzo di tessere policrome di piccole dimensioni, fece seguito una seconda azione di restauro effettuata mediante l'impiego di grosse tessere di calcare dalla fattura grossolana. Le modalità con cui vennero compiuti i ripristini pavimentali possono essere dipese da un sostanziale disinteresse nei confronti dell'apparato decorativo o dall'impossibilità di provvedere ad una adeguata manutenzione per incapacità tecniche. In entrambi i casi gli interventi non ripristinarono il disegno originario, a testimonianza della necessità di assicurare prima di tutto la funzionalità della pavimentazione, il cui uso può essersi protratto anche per lunghi periodi, come ben documentato anche in altri contesti²⁶.

3. SEPOLTURE

Nella porzione NW del vano le operazioni di scavo hanno permesso il rinvenimento di due diverse sepolture non violate in antico. Le tombe, realizzate con particolare cura, si addossano alla parete di fondo dell'ambiente, da cui ne derivano l'orientamento (figg. 5, 6).

Tomba 1

Consiste in una cassa fittile di forma parallelepipedica, con orientamento SW-NE, messa in opera all'interno di una fossa realizzata tagliando la pavimentazione musiva del vano²⁷ (fig. 7). Il fondo della tomba, così come le pareti verticali, sono costituite da tegole di diversa fattura legate tra loro da malta estremamente friabile. La copertura, realizzata con un profilo

²⁶ Si veda a tal proposito quanto espresso in ORTALLI 2003, pp. 97-98.

²⁷ Il taglio della pavimentazione musiva corrisponde all'US 143 della documentazione di scavo.

piano, è ottenuta mediante l'impiego di tegole connesse a secco e coppi disposti sui giunti²⁸ (fig. 8). I materiali utilizzati, prelevati verosimilmente da edifici dismessi presenti nelle immediate vicinanze, erano in origine tutti integri e in ottime condizioni. Lo spanciamento presente in uno dei lati della cassa, così come il parziale collasso della copertura, devono essere imputati alla natura stessa della tomba, interpretabile come deposizione in spazio vuoto. La spinta del terreno, non trovando una forte resistenza, ha provocato col tempo lo pseudo cedimento di alcuni elementi, collassandoli parzialmente verso l'interno²⁹.

La rimozione della copertura ha portato al rinvenimento di uno strato di terra di colore marrone dalla consistenza estremamente compatta, caratterizzato da una superficie irregolare contraddistinta da una pendenza marcata che dalle estremità della cassa convergeva verso il centro³⁰. Una situazione questa che trova spiegazione nelle stesse modalità di creazione del deposito. Lo strato infatti deve essersi formato infiltrandosi all'interno della tomba proprio in corrispondenza degli angoli della cassa, dove maggiore era lo spazio venutosi a formare nel corso del tempo tra le varie componenti litiche³¹ (fig. 9).

L'asporto dello strato di infiltrazione ha consentito di riportare alla luce i resti del defunto, deposto all'interno della cassa con la testa orientata ad

²⁸ La struttura tombale, lunga circa 1,5 m e larga circa 0,62 m, corrisponde all'US 144 della documentazione di scavo. Per le tombe a cassa in materiale fittile si rimanda a titolo esemplificativo ai contributi di BOLLA 2011 e PERINETTI 1988.

²⁹ Su tali fenomeni si veda il prezioso contributo di DEGRASSI – CAVALLI 2014, pp. 302-308.

³⁰ Lo strato corrisponde all'US 147 della documentazione di scavo. Presenta uno spessore pari a circa 0,24 m. in corrispondenza degli angoli della cassa e di circa 0,12 m. in corrispondenza del centro.

³¹ Cfr. a titolo esemplificativo ROFFIA – SESINO 1986, pp. 83-86.

Ovest³². L'apparato scheletrico, pur presente in tutte le sue parti, non è stato rinvenuto in connessione anatomica. Lo strato di terra presente nella tomba deve essere penetrato dopo l'avvenuta decomposizione del corpo, riuscendo così a disarticolare i resti dell'inumato. L'impossibilità di disporre di una sepoltura in un perfetto stato di conservazione ha di fatto impedito qualsiasi possibile esame avente ad oggetto la posizione del corpo, come ad esempio l'opportunità di individuare l'eventuale presenza di un sudario per avvolgere la salma³³.

Nonostante le alterazioni subite in antico è stato comunque possibile constatare la presenza di un cuscino cefalico. Al momento del seppellimento, sotto il capo del defunto venne infatti collocato un blocco di pietra locale di colore biancastro che avrebbe dovuto porre la testa del cadavere in posizione rilevata rispetto al resto del corpo³⁴ (fig. 10).

L'età di morte dell'individuo risulta compresa tra i 7 e i 12 anni. Il decesso è intervenuto pertanto prima che i caratteri sessuali secondari potessero manifestarsi, rendendo di fatto impossibile la determinazione sicura del sesso. Nonostante queste limitazioni, il cranio è stato utilizzato recentemente per una ricostruzione tridimensionale del volto dell'inumato³⁵ (fig. 11).

³² L'apparato scheletrico corrisponde all'US 149 della documentazione di scavo.

³³ In merito agli aspetti tafonomici di questo tipo si veda DEGRASSI – CAVALLI 2014, pp. 302-308. Per osservazioni di carattere generale sull'impiego del sudario si rimanda a CASIRANI 2005, con ulteriori rimandi bibliografici.

³⁴ Per la pratica del cuscino cefalico, largamente attestata fin dalla tarda antichità, si veda CROSETTO 1998, p. 227.

³⁵ Per l'esame dei resti ossei si veda BALDONI *et alii* 2018, pp. 367-371, dove il volto è stato attribuito erroneamente all'US 156 in luogo dell'US 149.

Nessun elemento riferibile al corredo personale è stato infine rinvenuto all'interno della sepoltura.

Tomba 2

Consiste in una cassa in muratura di forma parallelepipedica, con orientamento SW-NE, messa in opera in elevato, al di sopra del piano di calpestio, obliterando la pavimentazione del vano (fig. 7). La tomba, che utilizza il mosaico come propria superficie di fondo, sfrutta per due dei suoi quattro lati le murature dell'ambiente. I restanti lati della cassa vennero invece ottenuti attraverso la costruzione di due strutture murarie realizzate mediante l'impiego di laterizi e blocchi di pietra allettati di piatto legati da malta biancastra abbastanza tenace. In alcuni punti le murature vennero rivestite da lastre di marmo frammentarie di medie dimensioni. La copertura, realizzata con un profilo piano, è ottenuta mediante l'impiego di tegole frammentarie connesse a secco che vanno in parte a coprire la parete di fondo del vano³⁶ (fig. 12). Al momento della realizzazione della cassa, l'ambiente doveva pertanto conservarsi soltanto parzialmente in elevato. Anche in questo caso, i materiali utilizzati dovettero essere prelevati verosimilmente da edifici dismessi presenti nelle immediate vicinanze.

La rimozione della copertura ha portato al rinvenimento di uno strato di terra di colore marrone estremamente friabile³⁷, a sua volta sovrapposto

³⁶ La struttura tombale, lunga circa 1 m e larga circa 0,68 m, corrisponde all'US 116 della documentazione di scavo. Per le tombe a cassa in muratura si vedano a titolo esemplificativo i contributi di BOLLA 2011 e PERINETTI 1988.

³⁷ Lo strato corrisponde all'US 150 della documentazione di scavo. Presenta uno spessore costante pari a circa 0,20 m.

ad uno strato di terra grigiastro caratterizzato da una consistenza decisamente compatta³⁸.

L'asporto delle due unità stratigrafiche ha consentito di riportare alla luce i resti del defunto, deposto all'interno della cassa con la testa orientata ad Ovest³⁹. L'apparato scheletrico è stato rinvenuto ancora in connessione anatomica ma in pessimo stato di conservazione. L'elevata acidità del terreno ha infatti intaccato e corrosivo la quasi totalità delle ossa (fig. 13).

L'età di morte dell'individuo risulta compresa tra 1 e 6 anni. Così come riscontrato nella tomba n. 1, il decesso è intervenuto prima che i caratteri sessuali secondari potessero manifestarsi, rendendo di fatto impossibile la determinazione sicura del sesso⁴⁰.

All'interno della cassa, quale unico elemento di corredo, è stato rinvenuto un bicchiere realizzato in vetro soffiato opaco tendente al giallo oliva⁴¹. Il manufatto, fratturato in più punti ma completo in tutte le sue parti, era stato collocato integro presso la testa del defunto⁴². Presenta un corpo globulare con fondo apodo e un orlo a spigolo vivo leggermente estroflesso (fig. 14, 15). Trova confronti stringenti con la forma Isings 106, diffusa a partire dai primi decenni del IV secolo d.C. fino all'inizio del V

³⁸ Lo strato corrisponde all'US 154 della documentazione di scavo. Presenta uno spessore costante pari a circa 0,03 m.

³⁹ L'apparato scheletrico corrisponde all'US 56 della documentazione di scavo.

⁴⁰ Per l'esame dei resti ossei si veda BALDONI *et alii* 2018, pp. 367-371,

⁴¹ Sintesi sulle diverse posizioni assunte dagli studiosi rispetto al concetto di corredo funebre in riferimento alla tarda antichità e all'alto medioevo si hanno in MARTORELLI 2003 e GASTALDO 1998.

⁴² In PAPARELLA 2012 e GIUNTELLA 1998 la presenza di contenitori con funzione potoria all'interno delle sepolture è interpretato come un richiamo al rito del battesimo compiuto in vita dal defunto.

secolo d.C.⁴³. Tuttavia, alcuni aspetti legati alla tecnica di realizzazione, come l'orlo tagliato e non arrotondato mediante l'impiego della fiamma, portano a restringere la datazione entro la fine del IV secolo⁴⁴.

Nel tentativo di inquadrare cronologicamente l'apprestamento delle tombe, valorizzando al massimo l'unico elemento di corredo rinvenuto, è parso necessario analizzare dal punto di vista stratigrafico il rapporto che intercorre tra le sepolture e i resti del vano, per poi verificare la relazione esistente tra le due inumazioni.

Seppur con modalità diverse, entrambe le strutture obliterano la pavimentazione musiva del vano, che risulta ormai di fatto defunzionizzato. La copertura della tomba n. 2 nello specifico, appoggiandosi sopra la rasatura di uno dei muri perimetrali dell'ambiente, ci consente di considerare il vano in questa fase come superficie aperta e non più come un luogo chiuso. Divenuto ormai spazio esterno, dopo la totale cessazione delle funzioni originarie, l'ambiente venne pertanto occupato dalle inumazioni. Le tombe paiono in ogni caso rispettare le delimitazioni spaziali imposte dalla struttura. Tuttavia non è stato possibile riscontrare quanto ipotizzato in altri contesti, dove alcuni ambienti, ancora parzialmente conservati in elevato, sembrano essere stati riutilizzati come recinti funerari, magari da parte di nuclei familiari unitari⁴⁵.

Pur essendo molto ravvicinate, in nessun punto le strutture tombali hanno tra loro un contatto fisico. Il limite esterno del taglio praticato sul

⁴³ Ringrazio il Dott. David Lanzi per i suggerimenti fornitimi nello studio del manufatto. Per quanto concerne il bicchiere cfr. a titolo esemplificativo CORTI 2007, pp. 291-294, fig. 15.4, 16.2 e 3; BUORA 1998, p. 171.

⁴⁴ Su tale aspetto si veda CORTI 2012, p. 42 e soprattutto STIAFFINI 199, pp. 97-100.

⁴⁵ Si veda quanto riportato in BOGDANI – GIORGI 2010, pp. 347-349, in riferimento alla *domus* dei *Coiedii* nel *municipium* di *Suasa*.

pavimento mosaicato per realizzare la fossa destinata ad ospitare la cassa fittile della tomba n. 1, rispetta però perfettamente i lati della cassa in muratura della tomba n. 2. In virtù di questo dato è stato possibile comprendere il rapporto di cronologia relativa esistente tra le due inumazioni, con la tomba n. 2 che venne pertanto approntata in una fase precedente rispetto alla tomba n. 1.

Le due strutture tombali, forse da mettere in relazione a individui di un certo rilievo sociale, possono quindi essere ragionevolmente collocate in un orizzonte cronologico compreso tra la fine del IV secolo d.C. e l'inizio del V secolo d.C.

4. DERESTRUTTURAZIONE

Quanto riscontrato in riferimento al *municipium* di *Trebiae* fotografa in maniera evidente quel profondo cambiamento nel modo di intendere il rapporto tra la città dei vivi e gli spazi a destinazione funeraria che iniziò a manifestarsi in maniera generalizzata nel corso della tarda antichità⁴⁶. L'ingresso delle sepolture in *urbe*, in stridente contrasto con i più consolidati principi giuridici e culturali del mondo romano, non va infatti attribuito all'abbandono totale di alcuni settori del sito, ma deve essere considerato la conseguenza di scelte spontanee e occasionali che portarono ad una sostanziale convivenza tra zone destinate alle inumazioni e strutture a carattere abitativo⁴⁷.

⁴⁶ Su tale aspetto si veda CANTINO WATAGHIN – LAMBERT 1998 e CANTINO WATAGHIN 1992.

⁴⁷ Per gli aspetti giuridici del fenomeno cfr. GALLETTI 2018, pp. 49-57, PIEPOLI 2008, pp. 580-582.

Anche a *Trebiae* le inumazioni trovarono posto in ambienti ormai defunzionalizzati che si dovevano alternare senza soluzione di continuità a spazi in cui erano mantenute ancora in essere funzioni di tipo residenziale, dando vita così ad un paesaggio contraddittorio e fortemente disomogeneo. Prive di una connessione spaziale con edifici di tipo ecclesiale, le sepolture rinvenute risultano totalmente slegate anche da un qualsivoglia intervento organizzativo di tipo religioso, inquadrandosi pertanto nella tipologia delle sepolture isolate⁴⁸. Data la totale assenza di rimandi espliciti al nuovo culto, non è possibile neppure intendere le tombe come appartenenti a individui di fede cristiana, benché l'esistenza già nel V secolo d.C. di una sede diocesana ci testimoni la presenza nel sito di una vivace comunità religiosa⁴⁹. Il rinvenimento del bicchiere all'interno della tomba n. 2 non sembra infatti un elemento di per sé sufficiente per considerare l'inumato deposto al suo interno come cristiano.

L'ingresso delle sepolture nei quadri cittadini rappresenta uno degli indicatori più evidenti dei drastici mutamenti che interessarono i tessuti urbani nel corso della tarda antichità⁵⁰. I centri abitati modificarono sensibilmente rispetto al passato, assumendo sempre più le fattezze di realtà complesse. Il progressivo disgregamento politico ed economico dell'Impero investì a mano a mano molti impianti urbani, che persero la capacità di rigenerare e rinnovare il proprio tessuto edilizio. Le

⁴⁸ Cfr. LAMBERT 2003, p. 229. Non sembra possibile estendere alle inumazioni rinvenute a *Trebiae* quanto teorizzato in ARIÈS 1980, pp. 33-35 secondo cui le sepolture in urbe rappresenterebbero il segno dell'ormai avvenuta cristianizzazione della morte e dello spazio cittadino.

⁴⁹ In merito alla diocesi di Trevi si veda SCORTECCI 2018, pp. 388-389 e NESSI 2001, pp. 844-848.

⁵⁰ Per una sintesi sul dibattito tra catastrofisti e ottimisti si veda MAJOCCHI 2010, p. 184 con ulteriori rimandi bibliografici.

infrastrutture entrarono in disuso e la mancanza di manutenzione portò i condotti fognari ad ostruirsi. Le maglie dell'abitato iniziarono a farsi sempre più lasche, con edifici residenziali situati accanto a strutture lasciate in balia del tempo, riconvertite in discariche a cielo aperto e in cave di materiale⁵¹.

La città di *Trebiae* non fu di certo estranea a tali fenomeni. Così come la quasi totalità dei centri della regione, vide notevolmente accelerarsi quei processi di destrutturazione e riconversione dei complessi sia pubblici sia privati che dovevano essere in atto già da tempo. Elementi infrastrutturali di base, come la viabilità interna e le fognature, iniziarono a venire meno. Le recenti indagini archeologiche portate avanti nell'area dell'abitato romano hanno evidenziato come in questo periodo una estesa porzione di un condotto fognario fosse stata riportata alla luce, privata della sua copertura e lasciata a cielo aperto. Non potendo riattivare e rendere ancora fruibile un sistema evidentemente non più funzionante, si scelse di gestire lo smaltimento dei rifiuti impiegando il condotto come una sorta di canale di deflusso. Il tessuto urbano dovette sempre più frammentarsi in zone caratterizzate da un diverso grado di manutenzione, con una concezione più fluida del rapporto tra spazio abitato e zone degradate, in cui fecero la loro comparsa anche le sepolture⁵².

Un degrado urbano impossibile da arginare unitamente alla sempre crescente condizione di insicurezza, dovuta in primo luogo all'ubicazione dell'abitato lungo la via Flaminia, spinsero i cittadini di *Trebiae* a recuperare il sito dell'abitato preromano, insediandosi sul colle occupato dal centro

⁵¹ Su questi aspetti cfr. AUGENTI 2014 e BROGIOLO 2011. In riferimento al contesto umbro si veda da ultimo SCORTECCI 2018, pp. 389-399.

⁵² Cfr. PASCOLINI 2018, pp. 90-98.

attuale. Una ricognizione di superficie condotta sui fianchi dell'altura ha mostrato un picco di frequentazione della parte sommitale a partire proprio dalla tarda antichità⁵³. Lo stesso circuito murario che cinge l'abitato attuale è stato da più parti attribuito ad età tardo antica⁵⁴. Il sito così fortificato avrebbe garantito il pieno controllo della viabilità circostante, assicurando al tempo stesso protezione e rifugio alla popolazione locale, che poteva risiedervi in forme più o meno stabili⁵⁵. Questa nuova realtà insediativa non comportò tuttavia il completo abbandono dell'abitato posto a valle. I due siti infatti dovettero coesistere ancora a lungo.

5. DUALISMO INSEDIATIVO

Il lento ma continuo declino della città romana situata in pianura ebbe quale esito insediativo la nascita e lo sviluppo di un centro in altura. Almeno sino al generale abbandono dell'abitato a valle, collocabile per lo meno segnatamente all'area interessata dalle indagini archeologiche nel corso dell'VIII secolo, entrambi i complessi dovettero infatti coesistere. Se in un primo momento le due realtà svolsero funzioni diverse, con una destinazione esclusivamente insediativa per il centro in pianura e un'accezione marcatamente militare per la cittadella in altura, nel corso del tempo ambedue arrivarono a rappresentare una dimora stabile per la popolazione. Un dualismo che trova riscontro in alcune testimonianze scritte di età medievale. Nei documenti del monastero di S. Croce di

⁵³ I risultati della ricognizione sono riportati in SCORTECCI – BORDONI 2015.

⁵⁴ In favore di tale ipotesi si sono espressi BORDONI 2013, pp. 34-50 e SISANI 2006, pp. 118-120. Una più generica datazione ad età postromana è stata proposta da PANI ERMINI 2003, pp. 750-752 e FONTAINE 1990, pp. 356-357. In MARCHI 2002, pp. 170-218, invece il circuito murario è riferito all'età romana.

⁵⁵ Indagini su insediamenti analoghi nello stesso torno di anni sono state condotte in SETTIA 2001, pp. 11-32.

Sassovivo infatti, accanto ad un *castellu de Trevi*, citato in una carta del 1028⁵⁶, chiaramente riferito all'abitato situato in altura, si ha la menzione di una *Trevi de Planu* in un documento del 1111⁵⁷, che non rappresenta altro che il ricordo toponomastico dell'abitato situato a valle.

BIBLIOGRAFIA

ARIÈS 1980: P. Ariès, *L'uomo e la morte dal Medioevo ad oggi*, Roma 1980.

ASDRUBALI PENTITI 2014: G. Asdrubali Pentiti, *La raccolta archeologica*, in B. Toscano (ed.), *Raccolta d'arte di San Francesco di Trevi*, Prato 2014, pp. 193-196 (Catalogo regionale dei Beni culturali dell'Umbria).

AUGENTI 2014: A. Augenti, *Archeologia della città medievale*, in *Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio. Numero speciale*, 2014, pp. 173-182.

BALDONI *et alii* 2018: M. Baldoni – A. Jimenez Juarez – C. Martínéz Labarga, *La voce delle ossa: i primi risultati delle analisi antropologiche dei reperti scheletrici (V-VI secolo) da Pietrarossa (Trevi – PG)*, in D. Scortecci (ed.), *L'area archeologica di Pietrarossa e l'antico territorio di Trevi. Studi e ricerche*, Umbertide 2018, pp. 361-376.

BLAKE 1936: M. E. Blake, *Mosaics of the Second Century in Italy*, 1936.

BOGDANI – GIORGI 2010: J. Bogdani – E. Giorgi, *La conclusione degli scavi nel giardino della Domus: le strutture repubblicane, il quartiere termale, la necropoli tarda*, in E. Giorgi – G. Lepore (edd.), *Archeologia nella valle del Cesano da Suasa a Santa Maria in Portuno*. Atti del convegno per i venti anni di ricerche dell'Università di Bologna (Castelleone di Suasa, Corinaldo, San Lorenzo in Campo, 18-19 dicembre 2008), Bologna 2010, pp. 335-362.

⁵⁶ Cfr. CENCETTI 1973, pp. 28-30.

⁵⁷ Cfr. ID., pp. 278-279.

BOLLA 2011: M. Bolla, *Tipologie tombali e riti funerari*, in R. Invernizzi (ed.), *Et in memoriam eorum. La necropoli romana dell'area Pleba di Casteggio*, Casteggio 2011, pp. 105-129.

BONOMI PONZI 2014: L. Bonomi Ponzi, *Un'introduzione storico-archeologica*, in B. Toscano (ed.), *Raccolta d'arte di San Francesco di Trevi*, Prato 2014, pp. 99-108 (Catalogo regionale dei Beni culturali dell'Umbria).

BORDONI 2013: S. Bordoni, *Il Medioevo di Trevi. Breve storia di mille anni*, Perugia 2013 (L'Istrice. Arte, Cultura, Ambiente, 42).

BROGIOLO 2011: G. P. Brogiolo, *Le origini della città medievale*, Mantova 2011 (Post-classical archaeologies studies, 1).

BUORA 1998: M. Buora, *La circolazione vetraria nell'Italia nordorientale nel periodo tardo antico e la produzione di un maestro vetraio a Sevegliano*, in *Il vetro dall'antichità all'età contemporanea: aspetti tecnologici, funzionali e commerciali*. Atti della 2° giornata nazionale di studio, Milano 1998, pp. 165-172.

CANTINO WATAGHIN – LAMBERT 1998: G. Cantino Wataghin – C. Lambert, *Sepulture e città. L'Italia settentrionale tra IV e VII secolo*, in G. P. Brogiolo – G. C. Wataghin (edd.), *Sepulture tra IV e VIII secolo. 7° seminario sul tardo antico e l'alto medioevo in Italia centro settentrionale* (Gardone Riviera, 24-26 ottobre 1996), Mantova 1998, pp. 89-114 (Documenti di Archeologia, 13).

CANTINO WATAGHIN 1992: G. Cantino Wataghin, *Urbs e civitas nella tarda antichità: linee di ricerca*, in C. Lambert – P. Demeglio (edd.), *La "civitas christiana". Urbanistica delle città italiane fra antichità e altomedioevo. Aspetti di archeologia urbana*, Torino 1992, pp. 7-42.

CASIRANI 2005: M. Casirani, *Riflessioni sui reperti tessili*, in M. P. Rossignani – M. Sannazzaro – G. Legrottaglie (edd.), *Ricerche archeologiche nei cortili dell'Università Cattolica. La signora del sarcofago. Una sepoltura di rango nella necropoli dell'Università Cattolica*, Milano 2005, pp. 91-96 (Contributi di Archeologia, 4).

CENCETTI 1973: G. Cencetti (ed.), *Le carte del monastero di Santa Croce di Sassovivo pubblicate dalla Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma, I (1023-1115)*, Firenze 1973.

COARELLI 2009: F. Coarelli, *La romanizzazione della Sabina*, in *I Templi e il Forum di Villa S. Silvestro. La Sabina dalla conquista romana a Vespasiano*. Catalogo della mostra (Cascia, 5 giugno – 30 novembre 2009), Roma 2009, pp. 11-17.

CORTI 2007: C. Corti, *Le ceramiche e i vetri della villa di Salto del Lupo. Produzioni e circolazione*, in B. Fede (ed.), *Genti nel delta da Spina a Comacchio. Uomini, territorio e culto dall'antichità all'alto Medioevo*, Comacchio 2007, pp. 273-296.

CORTI 2012: C. Corti, *I vetri di Salto del Lupo e Santa Maria in Padovetere (Comacchio, Ferrara): note sulla circolazione tra tardo antico e alto medio evo nell'antico delta padano*, in A. Larese – F. Seguso (edd.), *Il vetro nel medioevo tra Bisanzio l'Islam e l'Europa (VI-XIII secolo). Aggiornamento scavi e ricerche sul vetro*. Atti delle XII giornate nazionali di studio, Venezia 2012, pp. 41-49.

COSTANTINI 2010-2011: A. Costantini, *Topografia funeraria e ingresso delle sepolture in urbe nella Toscana tardoantica. I casi di Firenze e Arezzo*, in *Anales de Arqueología Cordobesa*, 21-22 (2010-2011), pp. 173-196.

CRACCO RUGGINI 1961: L. Cracco Ruggini, *Economia e società nell'«Italia annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Milano 1961 (Studi storici sulla Tarda antichità, 2).

CROSETTO 1998: A. Crosetto, *sepulture e usi funerari in Piemonte*, in L. Mercado – E. Micheletto (edd.), *Archeologia in Piemonte. Il medioevo*, Torino 1998, pp. 209-354.

DE MARIA 1996: G. De Maria, *Mosaici di Suasa: tipi, fasi, botteghe*, in F. Guidobaldi – A. G. Guidobaldi (edd.), *Atti del III colloquio dell'associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico* (Bordighera, 6-10 dicembre 1995), Bordighera 1996, pp. 401-424.

DEGRASSI – CAVALLI 2014: V. Degrassi – F. Cavalli, *Le sepolture di Romans: gli aspetti tafonomici e funerari*, in S. Vitri – V. Degrassi – D. Gherdevich – S. Gonizzi – P. Ventura – A. Giovannini – F. Maselli Scotti, *La necropoli di Romans d'Isonzo. Considerazioni alla luce delle nuove acquisizioni e degli studi recenti*, in E. Possenti (ed.), *Necropoli longobarde in Italia. Indirizzi nella ricerca e nuovi dati*. Atti del Convegno Internazionale (Trento, 26-28 settembre 2011), Trento 2014, pp. 302-308.

FONTAINE 1990: P. Fontaine, *Cités et enceintes de l'Ombre antique*, Bruxelles 1990 (Étude de Philologie, d'Archéologie et d'Histoire Anciennes, XXVII).

GALLETTI 2018: F. Galletti, *Cimiteri e sepolture negli ordinamenti civili ed ecclesiastici tra Tarda Antichità ed età comunale*, in *I quaderni del m.ae.s Journal of Mediae Aetatis Sodalitium*, XVI (2018), pp. 49-74.

GASTALDO 1998: G. Gastaldo, *I corredi funerari nelle tombe "Tardo romane" in Italia settentrionale*, in G. P. Brogiolo – G. C. Wataghin (edd.), *Sepolture tra IV e VIII secolo. 7° seminario sul tardo antico e l'alto medioevo in Italia centro settentrionale* (Gardone Riviera, 24-26 ottobre 1996), Mantova 1998, pp. 15-59 (Documenti di Archeologia, 13).

GHEDINI 2005: F. Ghedini, *Per una storia degli studi sul mosaico romano: dal XV al XVIII secolo*, in *Mosaïque gréco-romaine*, 9, Roma 2005 (Collection de l'École française de Rome, 352)

GIUNTELLA 1998: A. M. Giuntella, *Note su alcuni aspetti della ritualità funeraria nell'alto medioevo. Consuetudini e innovazioni*, in G. P. Brogiolo – G. C. Wataghin (edd.), *Sepolture tra IV e VIII secolo. 7° seminario sul tardo antico e l'alto medioevo in Italia centro settentrionale* (Gardone Riviera, 24-26 ottobre 1996), Mantova 1998, pp. 61-75 (Documenti di Archeologia, 13).

LAMBERT 2003: C. Lambert, *Spazi abitativi e sepolture nei contesti urbani*, in J. Ortalli – M. Heinzelmänn (edd.), *Abitare la città: la Cisalpina tra impero e Medioevo. Atti del Convegno* (Roma, 4-5 novembre 1999), Roma 2003, pp. 229-239 (Palilia, 12).

MAJOCCHI 2010: P. Majocchi, *Le città europee dell'alto medioevo tra storia e archeologia (secoli V-X)*, in *Reti Medievali*, 11.2 (2010), pp. 183-196.

MARCHI 2002: S. Marchi, *La forma urbana dell'antica Trevi*, in *Città dell'Umbria. Atlante Tematico di Topografia Antica. Supplemento XL. Città Romane*, 3, Roma 2002.

MARTORELLI 2003: S. Martorelli, *Proposte metodologiche per un uso dei corredi funebri come fonte per la conoscenza dell'età tardo antica e medievale in Sardegna*,

in S. Lusuardi Siena (ed.), *Fonti archeologiche e iconografiche per la storia e la cultura degli insediamenti altomedievali*. Atti delle giornate di Studio, (Milano – Vercelli, 21-22 marzo 2002), Milano 2003, pp. 301-321 (Contributi di Archeologia, 3).

MENESTÒ 1999: E. Menestò, *Istituzioni e territorio dell'Umbria da Augusto all'inizio della dominazione franca*, in E. Menestò (ed.), *Il corridoio Bizantino e la via Amerina in Umbria nell'Alto Medioevo*, Spoleto 1999, pp. 3-97 (Uomini e mondi medievali, 1).

NESSI 2001: S. Nessi, *La diocesi di Spoleto tra Tardoantico e Medioevo*, in *Umbria Cristiana. Dalla diffusione del culto al culto dei Santi (secc. VI-X)*. Atti del 15° Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 23-28 ottobre 2000), Spoleto 2001, pp. 833-862 (Atti dei Congressi, XV).

ORTALLI 2003: J. Ortalli, *L'insediamento residenziale urbano nella Cispadana*, in J. Ortalli – M. Heinzelmänn (edd.), *Abitare la città: la Cisalpina tra impero e Medioevo*. Atti del Convegno (Roma, 4-5 novembre 1999), Roma 2003, pp. 95 – 119 (Palilia, 12).

PANI ERMINI 2001: L. Pani Ermini, *Il recupero dell'altura nell'alto medioevo*, in A. M. Giuntella – M. Salvatore (edd.), *'Forma' e cultura della città altomedievale. Scritti scelti*, Spoleto 2001, pp. 59-110 (Collectanea, 16).

PANI ERMINI 2003: L. Pani Ermini, *Il Ducato di Spoleto: Umbria e Marche*, in *I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento*. Atti del 16° Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 20-23 ottobre 2002 – Benevento, 24-27 ottobre 2002), Spoleto 2003, pp. 701-762 (Atti dei Congressi, XVI).

PAPARELLA 2012: F. Paparella, *I manufatti vitrei nei contesti funerari tardo antichi e altomedievali della Calabria e delle regioni limitrofe: testimonianze materiali e ritualità*, in A. Coscarella (ed.), *Il vetro in Italia: testimonianze, produzioni, commerci in età basso medioevale. Il vetro in Calabria: vecchie scoperte, nuove acquisizioni*. Atti della XV Giornate Nazionali di Studio sul Vetro (Rende, 9-11 giugno 2011), Rende 2012, pp. 341-352 (Ricerche. Collana del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, VII).

PASCOLINI 2018: A. Pascolini, *Archeologia e storia della città di Trevi dal municipium romano al castrum medievale*, in D. Scortecci (ed.), *L'area archeologica di Pietrarossa e l'antico territorio di Trevi. Studi e ricerche*, Umbertide 2018, pp. 69-104 (Studi e Ricerche, 1).

PERINETTI 1988: R. Perinetti, *Le necropoli e le tombe tardo-antiche di Augusta Praetoria*, in *Sepolture e necropoli tra tardo-antico e alto medioevo nell'Italia nord occidentale*. Atti della Giornata di studio in ricordo di Nino Lamboglia nel decimo anniversario della sua scomparsa, in *Rivista di Studi Liguri*, 54 (1988), pp. 61-84.

PICUTI 2012: M. R. Picuti, *Nuceria*, in A. Bravi (ed.), *Aurea Umbria. Una regione dell'Impero nell'era di Costantino*. Catalogo, in *Bollettino per i Beni culturali dell'Umbria*. Quaderno, VI (2012), pp. 302-303.

PIEPOLI 2008: L. Piepoli, *Sepolture urbane nell'Apulia tardoantica e altomedievale. Il caso di Herdonia*, in G. Volpe – D. Leone (edd.), *Ortona*, XI. *Ricerche archeologiche a Herdonia*, Bari 2008, pp. 579-594.

ROFFIA – SESINO 1986: E. Roffia – P. Sesino, *La necropoli*, in E. Roffia (ed.), *La necropoli longobarda di Trezzo sull'Adda*, Firenze 1986, pp. 9-162 (Ricerche di archeologia altomedievale e medievale, 12/13).

SCARPIGNATO 2001: M. Scarpignato, *Pavimenti a mosaico da Tifernum Tiberinum*, in F. Guidobaldi – A. Paribeni (edd.), *Atti dell'VIII colloquio dell'associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico* (Firenze, 21-23 febbraio 2001), Ravenna 2001, pp. 327-340.

SCORTECCI 1991: D. Scortecci, *La viabilità dell'Umbria meridionale nella tarda antichità*, in *L'Umbria meridionale fra tardo antico ed alto medioevo*. Atti del convegno di studio (Acquasparta, 6-7 maggio 1989), Perugia 1991, pp. 61-73.

SCORTECCI 2018: D. Scortecci, *L'area archeologica di Pietrarossa e l'antico territorio di Trevi. Alcune riflessioni*, in D. Scortecci (ed.), *L'area archeologica di Pietrarossa e l'antico territorio di Trevi. Studi e ricerche*, Umbertide 2018, pp. 377-400 (Studi e Ricerche, 1).

SCORTECCI – BORDONI 2015: D. Scortecci – S. Bordoni, *Produzioni ceramiche a Trevi tra Tarda Antichità ed Alta Medioevo*, in *Le forme della crisi. Produzioni*

ceramiche e commerci nell'Italia centrale tra Romani e Longobardi (III-VII). Atti del Convegno nazionale (Spoleto – Campello sul Clitunno, 5-7 ottobre 2012), Roma 2015, pp. 421-438 (Ricerche. Series maior, 5).

SETTIA 2001: A. A. Settia, “Ricetti”, “bastie”, “cortine”: fortificazioni di rifugio nell'Italia medievale, in R. Bordone – V. Villino Davico (edd.), *Ricetti e recinti fortificati nel basso medioevo*. Atti del Convegno (Torino, 19 novembre 1999), Torino 2001, pp. 11-32.

SISANI 2006: S. Sisani, *Guide archeologiche Laterza. Umbria, Marche*, Roma 2006.

SISANI 2007: S. Sisani, *Fenomenologia della conquista. La romanizzazione dell'Umbria tra il IV sec. a.C. e la guerra sociale*, Roma 2007 (Quaderni di Evtopia. Commentarii Novi Antiquitatibus Totius Europae, 7).

SISANI 2012: S. Sisani, *Gualdo Tadino*, in A. Bravi (ed.), *Aurea Umbria. Una regione dell'Impero nell'era di Costantino. Catalogo*, in *Bollettino per i Beni culturali dell'Umbria. Quaderno*, VI (2012), pp. 307-308.

SISANI 2013: S. Sisani, *Città senza case. La domus come spazio pubblico nei municipia dell'Umbria*, in S. Gutierrez Lloret – I. Grau Mira (edd.), *De la estructura doméstica al espacio social. Lecturas arqueológicas del uso social del espacio*, Alicante 2014, pp. 191-206 (Arqueología).

STEFANI 1942: E. Stefani, *Resti di un'antica costruzione con pavimento a mosaico lungo via S. Biagio*, in *Notizie Scavi di Antichità*, 1942, pp. 371-372.

STIAFFINI 1999: D. Stiaffini, *Il vetro nel Medioevo: tecniche, strutture, manufatti*, Roma 1999 (Tardoantico e medioevo. Strumenti, 1).

Fig. 1. Inquadramento geografico.

Fig. 2. Veduta dell'aera di scavo in loc. Pietrarossa.

Fig. 3. Veduta zenitale del vano D (foto dell'Autore).

Fig. 4. Vano D. Lacerto della pavimentazione musiva.

Fig. 7. Vano D. Sepolture.

Fig. 8. Tomba n. 1. Copertura.

Fig. 9. Tomba n. 1. Strato di infiltrazione.

Fig. 10. Tomba n. 1. Resti scheletrici e cuscino cefalico.

Fig. 11. Tomba n. 1. Ricostruzione virtuale del volto dell'inumato.

Fig. 12. Tomba n. 2. Copertura.

Fig. 13. Tomba n. 2. Resti scheletrici.

Fig. 14. Tomba n. 2. Bicchiera in vetro.

Fig. 15. Tomba n. 2. Bicchiere